

**КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УКРАЇНІ:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМ****Предместніков О.Г.,**

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Запоріжжя
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8196-647X>

Шухардіна О.А.

здобувачка вищої освіти, кафедра права Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Запоріжжя

**THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORRUPTION OFFENSES IN UKRAINE: THE
EFFECTIVENESS AND THE PROSPECTS OF THE REFORMS****Predmestnikov O.,**

*Doctor of Law, Professor, Honored
Lawyer of Ukraine
Head of the Department of Law of
Bogdan Khmelnytsky
Melitopol State Pedagogical University*

Shukhardina O.

*Competitor of higher education
Department of Law
Bogdan Khmelnytsky Melitopol State
Pedagogical University*

Анотація

Корупція є системною найсерйознішою проблемою українського суспільства, що порушує прозорість, довіру та ефективність управління, ускладнюючи соціально-економічний розвиток, становленню правової держави на засадах демократії. У цьому дослідженні розглядаються проблеми кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні, критично аналізується ефективність існуючої правової бази та досліджуються перспективи поточних і майбутніх реформ.

Україна прагне до вступу до ЄС, найголовнішою перешкодою є корумпованість посадових осіб держави. На міжнародній арені Україну продовжують сприймати як країну із значним корупційним ризиком. Звинувачення у корупції можуть ускладнити вступ України до ЄС, а також впливати на допомогу Україні зокрема у постачанні зброї. Тому удосконалення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні, а також проведення реформ в цієї області є найактуальнішою темою.

В сучасних умовах військової агресії однією із важливих умов не тільки перемоги але й збереження державного суверенітету та відновлення територіальної цілісності є забезпечення політичної, економічної та соціальної стабільності в нашій державі. Стверджується, що одним із факторів, що суттєво може впливати на досягнення цих завдань залишається корупція.

Хоча й було створено антикорупційне законодавство, але військова агресія та сучасні реалії потребують внесення у нього коректив і вдосконалення державної анти-корупційної політики в цілому.

Abstract

Corruption is the most serious systemic problem of Ukrainian society, which violates transparency, the trust and the efficiency of management, complicating socio-economic development, the becoming of the legal state on the basis of democracy. The problems of the criminal responsibility for corruption offenses in Ukraine are considered in this research, the effectiveness of the existing legal base is analyzed critically, and the prospects of the current and the future reforms are researched.

Ukraine aspires to join the EU; the main obstacle is the corruption of state officials. In the international arena, Ukraine continues to be perceived as the country with the significant risk of corruption. Accusations of corruption can complicate Ukraine's accession to the EU, and also can affect aid of Ukraine, in particular in the supply of the weapons. So, the improvement of criminal responsibility for corruption offenses in Ukraine and also the implementation of the reforms in this area are the most topical theme.

In the current conditions of military aggression, one of the important conditions is not only the victory, but also the preservation of state sovereignty and the restoration of the territorial integrity but also it is the ensuring political, economic and social stability in our country. It is affirmed that corruption remains one of the factors that can significantly affect the achievement of these objectives.

Although anti-corruption legislation has been created, but military aggression and the modern realities require making correction to it and the improvement of the state anti-corruption policy as a whole.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, корупція, кваліфікація кримінального правопорушення, військовий час, реформи.

Keywords: criminal responsibility, corruption, Qualification of a criminal offense, wartime, reforms.

Вступ

Сучасна Україна, як багата країна з величезним потенціалом, зіткнулася зі складнощами у боротьбі з корупцією, що стала однією з основних загроз її розвитку та стабільності. Корупційні кримінальні правопорушення порушують принципи справедливості, порушують права та інтереси громадян, та загрожують довірі до державних інституцій. Відповідно, вирішення цієї проблеми є важливим завданням як для наукової спільноти, так і для практичних реформаторів.

Актуальність та важливість дослідження корупційної відповідальності в Україні визначаються не лише міжнародними зобов'язаннями країни перед міжнародним співтовариством, але й потребою у покращенні правосуддя, зміцненні демократії та розвитку громадянського суспільства. Проблема корупції в Україні має системний характер і вимагає комплексного підходу до її вирішення.

Наукові дослідження та практичні реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, є важливим інструментом у забезпеченні правової держави та забезпеченні ефективної кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення. Аналіз останніх досліджень та публікацій у цій сфері свідчить про необхідність постійного вдосконалення правового та інституційного механізму, спрямованого на боротьбу з корупцією в Україні.

Ця стаття спрямована на вивчення ефективності та перспектив реформування кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні. Її метою є аналіз сучасного стану законодавства, ідентифікація проблемних питань у практичній реалізації антикорупційних заходів, а також пропозиції щодо подальших кроків у розв'язанні даної проблеми.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України 2014 №49, ст2056) зі змінами та доповненнями корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Поняття корупції – визначена статтею 1 Закону України Про запобігання корупції», а саме корупція це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей [1].

Міжнародно-правові документи свідчать про існування різних підходів до розуміння корупції.

Так, у резолюції “Практичні заходи боротьби з корупцією”, поширеній на VIII Конгресі ООН із запобігання злочинності (Гавана, 1990 р.), Корупція визначається як “порушення етичного (морального), дисциплінарного, адміністративного, кримінального характеру, що проявляється у протизаконному використанні свого службового становища суб'єктом корупційної діяльності”. Інший документ ООН (Довідковий документ про міжнародну боротьбу з Корупцією) формулює поняття Корупції як “зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях”.

Суб'єктами, корупційних правопорушень є:

- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

- особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

- особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.

- кандидати на пост Президента України та кандидати у народні депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом.

Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадові особи юридичних осіб публічного права, згідно Закону України «Про запобігання корупції» притягуються до кримінальної, адміністративної, цивільно – правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Результати

У вітчизняному кримінальному законодавстві відсутній системний підхід до розуміння корупційних кримінальних правопорушень та відповідальності за них. Корупційні кримінальні правопорушення не сформовані до однойменного розділу Кримінального кодексу України (далі ККУ), так як поширення корупційних проявів впливають на усі сфери життєдіяльності суспільства. Кримінальний закон не визначає поняття корупційного кримінального правопорушення і розкриває його тільки зміст шляхом перерахування у примітки до ст. 45 ККУ усіх діянь, які можуть бути віднесені до корупційних кримінальних правопорушень відповідно до ККУ, які вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312,

313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364¹, 365², 368-369² ККУ.

Кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366², 366³ КК України [2].

Вичерпний перелік цих корупційних кримінальних правопорушень можна умовно поділити на дві групи:

1) кримінальні правопорушення, які вважають корупційними лише за умови їх учинення через зловживання службовим становищем. Це кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням), 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), 410 КК України (викрадення, привласнення, вимагання військово-службовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

2) корупційні кримінальні правопорушення, передбачені конкретними статтями КК України: 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням), 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 364¹ (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 365² (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), 366³ (неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання

неправомірної вигоди службовою особою), 368³ (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 368⁴ (підкуп особи, яка надає публічні послуги), 368⁵ (незаконне збагачення), 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), 369² (зловживання впливом), 369³ (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) [3].

За проведеним аналізом санкцій які передбачають відповідальність за корупційні кримінальні правопорушення, можна зробити висновок, що покарання за вказаний вид правопорушень варіюється залежно від конкретного його складу в межах від штрафу без зазначення його нижньої межі (ч. 1 ст. 357 КК України), аж до позбавлення волі строком до 15 років (ч. 4 ст. 410 КК України). У більшості кримінальних корупційних правопорушень санкцією статті передбачено додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, максимальний строк якого за окремі злочини встановлено до 10 років (ч. 1 ст. 365² КК України), та/або конфіскації майна (ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 313 КК України тощо).

Згідно з положеннями статті 65¹ Закону України „Про запобігання корупції“ у разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою кримінального правопорушення самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.

Такими заходами відповідно до приписів ч.1 статті 96⁶ КК України є штраф, ліквідація та конфіскація майна, при чому перші два можуть бути застосовані лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а останні лише як додаткові.

Що до особи, яка вчинила кримінальне корупційне правопорушення, може бути застосовано звільнення від кримінальної відповідальності лише у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України), застосування інших видів – заборонено.

У примітці ст. 354 КК України визначається повторність, містяться поняття вимагання неправомірної вигоди, її пропозиції та обіцянки, які поширюються на усі корупційні злочини. На них поширюються й умови «спеціального» звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка пропонує, обіцяла або надала неправомірну вигоду, що передбачені ч. 5 ст. 354 КК України [4, с.162].

Корупційна злочинність являє собою сукупність умисних кримінальних правопорушень, що вчиняються особами шляхом використання наданих їм владних або службових повноважень, із корисливих мотивів і з метою незаконного одержання неправомірної вигоди матеріального або нематеріального характеру для себе чи третіх осіб або ж шляхом надання пропозицій таких переваг іншим особам із метою незаконного використання наданих їм владних або службових повноважень, із корисливих мотивів і з метою незаконного одержання

неправомірної вигоди матеріального або нематеріального характеру для себе чи третіх осіб або ж шляхом надання пропозицій таких вигод іншим особам із метою незаконного використання наданих їм владних або службових повноважень. [5, с.186].

Про масштаби і всевладдя корупції свідчить формування в державі витончених корумпованих систем. Усе ті ж корупціонери вчиняють корумповані дії, об'єднуючись у злочинні співтовариства, що утворюють корупційні мережі. Саме корупційні схеми є основним і найбільш дієвим інструментом корупційних обходок. Діяльність корупційних мереж проявляється у формуванні взаємозв'язків і взаємовідношень між чиновниками по вертикалі управління, а також по горизонталі, на різних рівнях управління між різними відомствами й структурами. Ці взаємозв'язки і взаємозалежності спрямовані на систематичне вчинення корупційних обходок, як правило, з метою особистого збагачення, розподілу бюджетних коштів на користь структур, що входять до корупційної складової частини з метою отримання конкретних переваг фінансово-кредитними та комерційними структурами, які також належать до цієї мережі. Керівниками корупційних мереж переважно є високопоставлені українські чиновники і навіть політики [6, с.126].

Важливим пріоритетом у сфері протидії корупції в Україні стало прийняття 20 червня 2022 року Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки. Метою концепції стратегії визначено досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Важливим є те, що корупція розглядається як ключова перешкода стабільному економічному зростанню і розбудові ефективних, демократичних інститутів в Україні.

Законом визначено п'ять основних принципів антикорупційної політики на 2021-2025 роки:

- оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, зокрема усунення дублювання повноважень різними органами;
- цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних;
- створення на протипагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
- забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення;
- формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Розв'язання проблем корупції не може відбутися без якісного антикорупційного законодавства та дієвих механізмів втілення у життя його положень.

Задля вдосконалення антикорупційного законодавства та перспектив його розвитку необхідно додати зміни та корективи до нього:

- удосконалити порядок реєстрації повідомлень про корупцію та фактів їх перевірки;
- реєстрації повідомлень про факти одержання (пропозиції одержання) подарунків;
- удосконалення правового регулювання потребує відповідальність за незаконні дії щодо гуманітарної допомоги. Як, зазначають автори Предместніков О., Буряк С., Лаврьонов Р. в умовах повномасштабного вторгнення питання військового майна потребує суттєвого перегляду, тому що гуманітарна допомога для військових, так і органів державної влади нечітко визначена і у багатьох випадках військовослужбовці отримували гуманітарну допомогу, але її не обліковували як майно відповідного підрозділу, оскільки процес експлуатації та амортизації був надто складним і формалізованим [7, с.273]. В цілому в державі слід створити прозору систему строго отримання гуманітарної допомоги та коштів, їх використання. Вказана система також має містити відкриті платформу, яка дозволить здійснювати контроль за використанням гуманітарної допомоги та витрачених коштів. У зв'язку з цим питання цифровізації, створення антикорупційних електронних платформ та систем має бути подальшим напрямком удосконалення державної антикорупційної політики та законодавства у цій сфері [8;9].

В умовах воєнного стану потребують перегляду окремі положення антикорупційного законодавства, зокрема це стосується обмежень, пов'язаних з суміщенням з іншими видами діяльності певної категорії осіб, яка пов'язана з мобілізацією та роз'яснень певних оціночних понять, які містяться у Законі України «Про запобігання корупції», а саме «гостинність», «подарунки, які відповідають загальноновизначеним про гостинність», «суддівська практика зі спорту та інструкторська практика зі спорту» [10].

Стратегічним напрямом боротьби з корупцією є її запобігання.

Комплексні запобіжні заходи – це шлях, який може зменшити обсяг корупційних проявів та їх негативний вплив на суспільство. Якщо говорити про головні антикорупційні заходи в Україні, то мова йде про такі:

1) Посилення співпраці з міжнародними організаціями та іноземними урядами для сприяння обміну інформацією, взаємної правової допомоги та спільних розслідувань. Активна участь у міжнародних антикорупційних ініціативах та запозичення передового досвіду успішних світових моделей.

2) Залучення та участь громадян: заохочення участі громадян у процесах прийняття рішень і моніторингу державних послуг, щоб служити стримуючим фактором проти корупції. Створення механізмів зворотного зв'язку з громадянами для повідомлення про корупцію та боротьби з нею на низовому рівні. Впроваджуючи ці реформи та стратегії, Україна може зміцнити свою відданість

боротьбі з корупцією, створюючи прозору та підзвітну систему управління, яка принесе користь як суспільству, так і загальному розвитку країни.

3) Здійснення комплексних реформ фінансування політики для мінімізації ризиків корупції в політичних процесах. Створення прозорих механізмів фінансування політичних партій та фінансування виборчих кампаній із суворим дотриманням та наглядом.

4) Підвищення ефективності процесів повернення активів шляхом спрощення юридичних процедур і співпраці з міжнародними партнерами. Запровадження заходів щодо автоматичного заморожування та арешту активів, підозрюваних у корупційних доходах, під час розслідувань.

5) Посилення механізмів захисту викривачів, щоб спонукати осіб повідомляти про корупцію, не боячись репресій. Запровадження фінансових стимулів або винагород для викривачів, чия інформація призвела до успішних засуджень, виховання культури відповідальності.

6) Забезпечення незалежності судової влади шляхом захисту суддів від неналежного політичного впливу чи тиску.

7) Зміцнення ресурсів та операційної спроможності антикорупційних органів, таких як НАБУ та САП, для забезпечення ефективного розслідування та судового переслідування справ про корупцію.

8) Реальний вияв політичної волі в будь-якій державі, а особливо з недостатньо розвинутих демократичними інститутами, є дієвим засобом запобігання корупції. За відсутності такої волі найдосконаліше законодавство має декларативний характер, а діяльність правоохоронних органів лише імітує боротьбу з корупційною злочинністю.

9) Вдосконалення антикорупційного законодавства. Хоча й прийняті відповідні законодавчі акти, що загалом надають правоохоронним органам можливість реагувати на різні корупційні прояви, починаючи з неетичної поведінки державного службовця і закінчуючи його участю у хабарництві чи діяльності організованих злочинних угруповань, проте нормативно-правова база потребує подальшого вдосконалення. Це стосується як регулювання порядку державної служби, так і юридичної відповідальності за корупційні правопорушення;

10) Забезпечення прозорості державної влади, що поверне віру людей до державних структур; створе несприятливі умови для вчинення корупційних злочинів; реалізує конституційні права громадян на достовірну інформацію у цій сфері;

11) Визначення стратегії соціально-економічного розвитку та здійснення адміністративної реформи. Будівництво правової держави і громадянського суспільства – основа запобігання корупційній злочинності. Косметичні зміни у системі державного управління, навіть за умови їх зовнішньої привабливості, не здатні поліпшити ситуацію боротьби з корупцією;

12) Формування ідеології державної служби, тобто її моральних принципів і цінностей. Адже комуністичні постулати відійшли в минуле, а ідеали української державності ще не розроблені та не

впроваджені у практичну діяльність. Пануючий серед чиновництва дух невизначеності й непевності в завтрашньому дні – один із важливих чинників корупційної злочинності.

Як, слушно зазначають В. Пироговська, О. Предместніков та О. Гончарук корупція – це смерть. Смерть від нестачі ліків, смерть на невідремонтованих дорогах, щоденна смерть від того, що називають «поганим урядуванням» [11, с.12].

У судах усіх рівнів, кримінальних і загальної юрисдикції – діють стандартні, всім відомі розцінки на виконання тих чи інших дій, прийняття тих чи інших рішень. Особливо корумповані господарські суди [12, с.248].

Судова практика кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні включає розгляд справ відповідно до закону про боротьбу з корупцією. Суди приділяють увагу доказам, їх відповідності закону, а також забезпеченню права на захист для обвинуваченого. Застосування судової практики спрямоване на забезпечення справедливості та ефективної боротьби з корупцією в рамках закону.

Нижче додані приклади з судової практики:

Так, Вироком Вінницького апеляційного суду по справі №131/393/20 від 05.06.2023 особу було засуджено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

На підставі частини 1 статті 70 КК України визначено остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначено остаточне покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000,00 (сімнадцять тисяч гривень 00 коп.) грн. з позбавленням права обіймати посади в державних та комунальних установах, організаціях та підприємствах, пов'язаних з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та обов'язків, пов'язаних із зберіганням та обліком грошових коштів та матеріальних цінностей строком на три роки.

Вироком Чернігівського апеляційного суду по справі №740/3263/22 від 18.07.2023 особу було засуджено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.4 ст.185, ч.4 ст.191 КК України.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, особі остаточне призначали покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років.

Вироком Дніпровського апеляційного суду по справі №803/3277/23 від 14.09.2023 особу було засуджено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 369, 1,2 ч.1 ст.76 КК України.

Ухвалено у цій частині новий вирок, призначено за ч.1 ст.369 КК України покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки.

Початок строку відбування покарання визначено з моменту набрання вироком апеляційного суду чинності, тобто, з 14 листопада 2023 року.

Взяти під варту особу у залі судових засідань апеляційного суду.

Вироком Хмельницького апеляційного суду по справі №686/25748/22 від 14.09.2023 особу було засуджено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 140, ст 142 ч. 42 КК України, ст.ст. 117 ч. 3, 118 ч. 2, 120, 140 ч. 2, 143 ч. 2 42 КК України.

Особі призначено покарання за ст. 185 ч.4 КК України у виді 5 років позбавлення волі [13].

Так, згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень – з 24.02.2022 по 01.02.2024 судами України було ухвалено 192 вироки за корупційні кримінальні правопорушення, що робить таким чином дане правопорушення одним з розповсюджених серед кримінальних правопорушень. При цьому, при встановленні фільтру «Регіон суду» з приміткою «Львівська область» – пошук видає 12 вироків, «Дніпропетровська область» – 17 вироків, «Харківська область» – 17 вироків, «Миколаївська область» - 5, натомість «місто Київ» – 23 вироків [13].

На сьогоднішній день новизна Кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні включає в себе введення більш суворих покарань, розширення переліку злочинів, пов'язаних з корупцією, а також вдосконалення механізмів протидії цьому явищу. Законодавчі зміни спрямовані на посилення відповідальності посадових осіб та інших осіб за корупційні дії, забезпечення ефективніших розслідувань та судових процесів у цій сфері. Як, зазначає Т. Лисько треба удосконалювати кадровий відбір, забезпечувати контроль доброчесності та постійно підвищувати кваліфікацію слідчих, прокурорів, суддів, а також викоринувати суперечності та інші недосконалості чинного законодавства [14, с.79].

Україна активно бореться з корупцією та впроваджує реформи в цьому напрямку. Декілька важливих змін в сфері кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення включають:

- Створення у 2015 році Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з метою розслідування серйозних корупційних злочинів на вищих рівнях влади.

- Впровадження електронного декларування де, посадовці повинні подавати електронні декларації про свої доходи та майно, що дозволяє вести моніторинг можливої корупції.

- Створення у 2019 році Антикорупційного суду для розгляду корупційних справ та ефективного судового переслідування.

- Внесені законодавчі зміни про боротьбу з корупцією що, значно удосконалено та вдосконалено забезпечення більш ефективного покарання за корупційні правопорушення.

- Уряд України активно співпрацює з міжнародними організаціями та партнерами для підтримки боротьби з корупцією та вдосконалення правопорядку.

Висновок

У статті було досліджено кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення в

Україні розкрити низки проблем, позначених як досягненнями, так і викликами. Країна доклала похвальних зусиль для боротьби з корупцією через правові реформи, але ефективність цих заходів все ще підлягає вдосконаленню. Багатогранний характер корупції в поєднанні з системними проблемами в рамках законодавчої та судової системи створює перешкоди для досягнення бажаних результатів.

Одним із помітних позитивних аспектів є законодавчі реформи, запроваджені для посилення антикорупційних законів та інституцій, таких як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Ці організації були створені для покращення розслідування та судового переслідування справ про корупцію, що свідчить про відданість боротьбі з корупцією на найвищому рівні.

Однак практична реалізація цих реформ зіткнулася з проблемами, зокрема політичним втручанням, недостатніми ресурсами та відсутністю незалежності судової системи. Повільні темпи розслідувань і судових переслідувань у поєднанні з низьким відсотком вироків викликають занепокоєння щодо фактичного впливу законодавчої бази на стримування корупції.

Крім того, необхідно постійно докласти зусиль для усунення основних причин корупції, таких як інституційні недоліки, відсутність прозорості та культура безкарності. Реформи мають виходити за рамки правових рамок і включати ширші суспільні зміни, включаючи освітні програми, інформаційні кампанії та сприяння культурі доброчесності.

У майбутньому перспективи успішного реформування кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні залежать від комплексного та сталого підходу. Це включає постійну відданість правовим та інституційним реформам, зміцнення спроможності антикорупційних органів, забезпечення незалежності судової влади та сприяння культурі, яка відкидає корупцію на всіх рівнях суспільства.

Підсумовуючи, хоча прогрес досягнутий, шлях до ефективної кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні триває. Успіх реформ залежатиме від здатності країни долати виклики, забезпечувати неупередженість системи правосуддя та сприяти колективній відданості справі викоринення корупції на благо громадян і загального розвитку нації.

Список літератури

1. Закон України «Про запобігання корупції» [Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, Ст.2056] <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (Дата звернення: 14.01.2024)

2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 15.04.2023. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 14.01.2024)

3. Перелік корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та відповідальність за їх

вчинення <https://dn.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-503690.html>

4. Ярмиш Н.М. Щодо відповідності поняттю корупційного правопорушення злочинів, передбачених статтею 45 Кримінального кодексу України. Юридичний вісник. 2015. № 3. [С.158–162.] 68 № 6/2023

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21P03=FILA=&S21STR=Npau_2015_3_31

5. Шевченко О.В. Поняття корупційної злочинності в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2011. № 1(74). С. 179–186.

6. Шевченко О. В. Проблемні аспекти боротьби з корупцією в правоохоронних органах України. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 2 (6). С. 126–134.

7. Предместніков О.Г. Буряк Є.В. Лаврьонов Р.П. Правові аспекти управління та розподілу військового майна в Україні: Аналіз сучасного законодавства та виклики реформ. Multidisciplinary challenges in contemporary science: innovations and collaboration (Poland): тез доп. International scientific conference (September 15, 2023, Poland) С. 270-276 <https://futura-publi.com/multidisciplinary-challenges-in-contemporary-science-innovations-and-collaboration-poland/>

8. Закон України ``Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки`` 2322-ІХ, від 20.06.2022 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text> (Дата звернення: 14.01.2024)

9. Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки URL:

<https://nazk.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/08/Antykoruptsijnastategiya-na-2021-2025-rr.pdf>

10. Наливайко І.О. Сучасні механізми запобігання та протидії корупції в Україні. The 5th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects”(December 8-10, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. С. 1036.

11. Пироговська, В. О., Предместніков, О. Г., & Гончарук, О. В. (2024). Запобігання корупції в органах державної влади України: роль адміністративного права. Академічні візії, (27). вилучено із <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/836>

12. Коваленко В. Віктимологічні заходи запобігання корупційним злочинам в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». 2020. №2 (7). С. 247-252

<https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/sep/22167/40.pdf>

13. Реєстр судових рішень <https://reyestr.court.gov.ua>

14. Лисько Т. Д., Шпак І. М. Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення в умовах воєнного стану. Науково-практичний юридичний журнал. 2023. № 1 (49). С.74-79. <https://www.publichne-pravo.com.ua/files/49/9.pdf>

15. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27.01.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text